

LAPORAN KERJA PRAKTIK LAPANGAN
ANALISIS PENGUKURAN BEBAN KERJA MENTAL DENGAN
METODE NASA TLX PADA KARYAWAN BAGIAN PENGOLAHAN
DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL 1 PKS
RAMBUTAN

Oleh :

Ika Bana Purba (223303010222)

Anjel Agita Ginting (223303010216)

Toguy Abella Sirait (223303010214)

Ester Novita Sari Gultom (223303010223)

Dosen Pembimbing :

Dr. Anita Christine Sembiring, S.T.,M.T

TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA

2024/2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Kerja praktik di laksanakan di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I PKS Rambutan Pabrik Kelapa Sawit Rambutan yang berlokasi di Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Perusahaan ini bergerak di bidang industri manufaktur yang memproduksi minyak CPO (Crude Palm Oil) dan Kernel. Kondisi tempat kerja di perusahaan ini berupa suatu wilayah yang mana di dalam wilayah tersebut terdiri atas beberapa divisi. Divisi yang pertama yang berada dalam satu gedung yaitu sekretariat, ruang produksi, ruang masinis kepala (maskep), Laboratorium, ruang manager, dan tata usaha. Divisi kedua pada bagian pengolahan terdapat 14 stasiun kerja dimulai dari timbangan, sortasi, loading ramp, rail track, sterillizer, thresher, hoisting crane, pressan, klarifikasi, pengolahan inti sawit atau kernel, boiler pengolahan air, kamar mesin, tangki timbun dan kernel storage, empty buch hopper. Dan selanjutnya adalah kantor pengolahan, kantor teknik, bengkel las dan gudang.

Divisi yang paling mendominasi adalah pengolahan di mana pekerjaan yang paling berat dan usaha yang di keluaran lebih besar di bandingkan dengan divisi yang lainnya. Beban kerja mental, yang mencakup faktor-faktor seperti tingkat stres, kesulitan dalam memproses informasi, dan tekanan waktu, dapat mempengaruhi kinerja serta kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, pengukuran dan evaluasi beban kerja mental menjadi sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif. Salah satu metode yang telah terbukti efektif dalam mengukur beban kerja mental adalah NASA Task Load Index (NASA TLX). Metode ini menggabungkan penilaian subjektif terhadap beberapa dimensi beban kerja, seperti beban mental, beban fisik, dan tingkat frustrasi, untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai beban kerja yang dirasakan oleh pekerja.

Penerapan NASA TLX di bagian pengolahan pabrik kelapa sawit diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang aspek-aspek yang mempengaruhi beban kerja mental karyawan. Dengan demikian, hasil analisis ini dapat digunakan untuk merancang intervensi yang tepat guna mengurangi stres kerja, meningkatkan kenyamanan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan keselamatan kerja di lingkungan pabrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur beban kerja mental karyawan di bagian pengolahan pabrik kelapa sawit dengan menggunakan metode NASA TLX, serta mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi beban kerja mereka.

1.2. Rumusan masalah

Bagaimana tingkat beban kerja mental karyawan di bagian pengolahan Pabrik Kelapa Sawit Rambutan PT Perkebunan Nusantara IV Regional 1, berdasarkan pengukuran dengan metode NASA TLX. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja mental karyawan

di bagian pengolahan Pabrik Kelapa Sawit Rambutan, yang dapat dilihat melalui dimensi-dimensi beban kerja pada metode NASA TLX. Bagaimana pengaruh beban kerja mental terhadap kinerja dan kesejahteraan karyawan di bagian pengolahan Pabrik Kelapa Sawit Rambutan. Apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengurangi beban kerja mental dan meningkatkan kenyamanan serta keselamatan kerja bagi karyawan di bagian pengolahan Pabrik Kelapa Sawit Rambutan.

1.3. Tujuan pemecahan masalah

Tujuan pemecahan masalah adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat beban kerja mental karyawan di bagian PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I PKS Rambutan, dengan menggunakan metode NASA TLX (Task Load Index), serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja mental karyawan berdasarkan dimensi-dimensi yang ada dalam metode tersebut. Selain itu, tujuan pemecahan masalah ini juga mencakup penilaian pengaruh beban kerja mental terhadap kinerja dan kesejahteraan karyawan serta memberikan rekomendasi yang dapat mengurangi beban kerja mental, serta meningkatkan kenyamanan dan keselamatan kerja bagi karyawan di bagian pengolahan pabrik kelapa sawit tersebut.

1.4. Tujuan Pemecahan Masalah

Kerja praktik dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I PKS Rambutan Tebing Tinggi, yang berlokasi di Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian dilakukan untuk mengukur beban kerja mental dan berfokus pada pekerja yang ada di bagian pengolahan, di mana sampel diambil 1 per setiap stasiun.

1.5. Asumsi Yang Digunakan

Metode kerja pada saat penelitian ini tidak berubah dan sudah standar, seluruh karyawan yang ada dalam penelitian ini memberikan jawaban yang jujur dan konsisten saat mengisi instrumen NASA-TLX. Beban kerja mental yang diukur melalui dimensi-dimensi NASA TLX (mental demand, physical demand, temporal demand, performance, effort, dan frustration) mencerminkan secara akurat beban kerja mental yang dirasakan oleh karyawan di bagian pengolahan Pabrik Kelapa Sawit Rambutan. Keseluruhan data yang berasal dari perusahaan maupun dari sumber lain dianggap benar.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Beban Kerja

Workload atau beban kerja merupakan usaha yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi "permintaan" dari pekerjaan tersebut. Sedangkan kapasitas adalah kemampuan/kapasitas manusia. Kapasitas ini dapat diukur dari kondisi fisik maupun mental seseorang. Beban kerja yang dimaksud adalah ukuran (porsi) dari kapasitas operator yang terbatas yang dibutuhkan untuk melakukan kerja tertentu. Menurut Juru & Wellem (2022) mendefinisikan beban kerja sebagai suatu kondisi kerja dengan uraian tugas yang harus diselesaikan dengan batas waktu tertentu. Untuk mencapai beban kerja normal dalam arti volume pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kerja cukup sulit, sehingga selalu terjadi

ketidakseimbangan meskipun penyimpangannya kecil. Beban kerja terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu :

- a. Beban kerja di atas normal artinya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih besar dari jam kerja tersedia atau volume pekerjaan melebihi kemampuan pekerjaan.
- b. Beban kerja normal artinya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sama dari jam kerja tersedia atau volume pekerjaan sama dengan kemampuan pekerja.
- c. Beban kerja di bawah normal artinya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan lebih kecil dari jam kerja tersedia atau volume pekerjaan lebih rendah dari kemampuan pekerjaan.

2.2. Faktor Yang Mempengaruhi Beban Kerja

Menurut Tarwaka (2011:126) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja adalah sebagai berikut :

a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan beban kerja yang berasal dari luar tubuh seseorang seperti tugas, organisasi, maupun lingkungan pekerjaan. Adapun ketiga aspek tersebut dikenal juga dengan sebutan stressor.

- 1) Tugas/task. Segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan baik yang bersifat fisik maupun mental termasuk di dalam tugas/task. Tugas fisik dapat berupa mengangkat, mendorong, sikap kerja, tata ruang, dan lain-lain. sedangkan tugas mental dapat berupa kompleksitas atau tingkat kesulitan dari pekerjaan yang dapat mempengaruhi tingkat emosi pekerja, tanggung jawab pekerja, dan lain-lain.
- 2) Organisasi kerja. Dalam hal ini suatu organisasi dapat mempengaruhi beban kerja seseorang seperti, durasi waktu kerja, durasi waktu istirahat, shift kerja, sistem gaji, penjadwalan pekerja, model struktur organisasi, pelimpahan tugas dan wewenang, dan lain-lain.
- 3) Lingkungan kerja. Dan lingkungan kerja akan memberi beban tambahan kepada pekerja, lingkungan tersebut dapat berupa:
 - a) Lingkungan kerja fisik seperti mikroklimat (kelembaban udara, kecepatan rambat udara, suhu radiasi), intensitas penerangan, intensitas kebisingan, vibrasi mekanisme, dan tekanan udara.
 - b) Lingkungan kerja biologis berupa virus, bakteri, parasit, dan lain-lain.
 - c) Lingkungan kerja kimiawi berupa debu, gas pencemar udara, uap logam, dan lain-lain.
 - d) Lingkungan kerja psikologis berupa pemilihan dan penempatan tenaga kerja, hubungan antar pekerja, hubungan atasan dan bawahan, pekerjaan dengan keluarga, serta pekerjaan dengan lingkungan sosial yang mampu mempengaruhi performansi pekerja.

b. Faktor Internal

Faktor internal beban kerja terjadi akibat adanya respon dari dalam diri seseorang terhadap adanya beban kerja eksternal. Respon yang berupa reaksi dari diri seseorang sering disebut juga dengan strain. Penilaian terhadap berat atau ringannya strain dapat dilakukan secara objektif dengan cara melihat perubahan yang terjadi pada reaksi fisiologis maupun subjektif dengan melihat yang terjadi pada reaksi psikologis dan perubahan perilaku. Oleh karena itu, respon secara subjektif berkaitan erat dengan harapan, keinginan, kepuasan, dan penilaian subjektif lainnya. Adapun aspek yang termasuk dalam faktor internal meliputi :

- a. Faktor somatis seperti jenis kelamin, usia, ukuran tubuh, kondisi kesehatan, dan status gizi.

- b. Faktor psikis yang meliputi motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan dan kepuasan.

2.3. Jenis Beban kerja

Pada dasarnya beban kerja dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Beban Kerja Fisik

Merupakan perbedaan antara tuntutan pekerjaan dengan kemampuan pekerja untuk memenuhi tuntutan pekerjaan itu secara fisik (Hancock & Meshkati, 1988). Beban ini lebih mudah diketahui karena dapat diukur secara langsung dari kondisi fisik pekerja yang bersangkutan, baik secara obyektif maupun subyektif.

2. Beban Kerja Mental

Beban kerja yang dialami seorang pekerja dapat berupa beban fisik, beban mental/psikologis ataupun beban sosial/moral yang timbul dari lingkungan kerja. Beban kerja dirancang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan baik fisik maupun mental pekerja. Oleh karena itu informasi mengenai beban kerja yang didapat melalui pengukuran menjadi penting. Beban kerja mental adalah penilaian operator dari sisi beban attentional (antara kapasitas motivasinya dengan tuntutan tugas yang diberikan) ketika operator melaksanakan pekerjaan dengan cukup baik dalam kondisi termotivasi. Beban kerja mental berkaitan dengan kebutuhan mental dan ketersediaan sumber daya otak manusia tersebut. Tuntutan/kebutuhan mental berkaitan dengan proses mental yang dibutuhkan dalam suatu aktivitas. Sedangkan sumber daya berhubungan dengan kapasitas proses otak yang tersedia untuk menyelesaikan aktivitas tertentu. Konsep dasar beban kerja mental mengarah kepada perbedaan antara sumber-sumber pemrosesan yang tersedia untuk operator dan kebutuhan-kebutuhan sumber yang dibutuhkan dalam tugas. Pada dasarnya, beban kerja menjelaskan interaksi antara seorang operator yang melaksanakan tugas dan tugas itu sendiri. Dengan kata lain, istilah beban kerja menggambarkan perbedaan antara kapasitas-kapasitas dari sistem pemrosesan informasi manusia yang diharapkan memuaskan performansi harapan dan kapasitas itu tersedia untuk performansi aktual. Hancock (1988) mendefinisikan beban kerja mental sebagai evaluasi operator terhadap beban marginal (selisih antara kapasitas motivasinya dengan tugas yang diberikan) pada saat melaksanakan pekerjaan dengan cukup baik dalam kondisi termotivasi.

Konsep yang ditekankan di sini adalah beban kerja marginal yang merupakan selisih antara tuntutan beban kerja dari suatu tugas dengan kapasitas maksimum (termotivasi) beban mental seseorang dalam kondisi termotivasi. Konsep dan pengukuran beban kerja mental merupakan hal yang kompleks dan dipengaruhi berbagai faktor multi dimensi. Beban mental kerja seseorang dalam menangani pekerjaan dipengaruhi oleh jenis aktivitas dan situasi kerjanya, waktu respon dan waktu penyelesaian yang tersedia, faktor individu seperti tingkat motivasi, keahlian, kelelahan/kejenuhan, dan toleransi performansi yang di ijin kan. Faktor yang secara dominan mempengaruhi beban kerja mental ada tiga, yaitu:

- a. Kesibukan (busyness). Kecepatan untuk mengontrol tindakan, membuat keputusan, dan frekuensi dari pemberi beban, baik yang mudah maupun yang sulit.
- b. Kompleksitas (complexity). Tingkat kesulitan dari tugas serta tingkat konsentrasi yang diperlukan.
- c. Konsekuensi (consequences). Prioritas pada keberhasilan dari tugas yang dilaksanakan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode pemecahan masalah yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai seberapa besar beban mental kerja pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I PKS Rambutan yaitu dengan menggunakan metode NASA TLX dengan dilakukan pengumpulan responden sebanyak 16 orang pada bagian pengolahan. Metode ini memiliki 6 indikator untuk mengukur work load yaitu mental demand, physical demand, temporal demand, performance, effort, dan frustration yang akan dibandingkan dan diberikan penilaian.

Tabel 3. 1 Indikator Pengukur Work Load

Indikator Skala Peringkat		
Dimensi	Pembebanan	Keterangan
Mental Demand (MD)	Rendah, Tinggi	Seberapa besar tuntutan aktivitas mental dan perseptual yang di butuhkan dalam pekerjaan (contoh: berfikir memutuskan, menghitung, mengingat, melihat, mencari). Apakah pekerjaan tersebut mudah atau sulit, sederhana atau kompleks, longggar atau ketat
Physical Demand (PD)	Rendah, Tinggi	Seberapa besar aktivitas fisik yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Apakah pekerjaan tersebut mudah atau sulit, pelan atau cepat, tenang atau buru-buru
Temporal Demand (TD)	Rendah, Tinggi	Seberapa besar tekanan waktu yang dirasakan selama pekerjaan berlangsung apakah perkerjaan perlahan atau santai atau cepat dan melelahkan
Own Performance (OP)	Tidak tepat, Sempurna	Seberapa besar keberhasilan didalam mencapai target pekerjaan seberapa puas ferformansi dalam mencapi target tersebut

Frustration Level (FR)	Rendah, Tinggi	Seberapa besar usaha yang di keluarkan secara mental dan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai level performansi
Effort (EF)	Rendah, Tinggi	Seberapa besar tidak aman, putus asa, tersinggung, stres, dan terganggu disbanding dengan perasaan aman, puas, cocok, nyaman dan kepuasan sendiri yang di rasakan

Selanjutnya yaitu melakukan analisis faktor beban mental kerja tinggi dengan mengaplikasikan metode diagram tulang ikan sehingga dapat diperoleh beberapa hal signifikan seperti tekanan untuk mencapai target, jumlah pekerja yang tidak sesuai, maintenance mesin, postur kerja yang tidak sesuai, bahan baku yang tidak sesuai standar, permasalahan ekspor, dan keadaan lingkungan

3.2. Langkah-Langkah Dalam Pengukuran Beban Mental Kerja

Langkah-langkah dalam pengukuran beban mental kerja dengan memanfaatkan teknik NASA TLX (National Aeronautics and Space Administration Task Load Index) yaitu:

1. Menjelaskan indikator beban mental kerja yang dinilai. Ada 6 poin yang dinilai pada saat mengukur beban kerja yaitu kebutuhan fisik, seberapa besar kegiatan ini memerlukan aktivitas fisik seperti mendorong atau mengangkat, dll. Kemudian kebutuhan mental yaitu seberapa banyak kegiatan ini memerlukan kekuatan mental dan perseptual misalnya, mengingat, menghafal, dll. Selanjutnya kebutuhan waktu yaitu seberapa lama waktu yang dibutuhkan pada aktivitas ini. Tingkat frustrasi yaitu seberapa besar akibat frustrasi yang timbulkan pekerjaan. Performansi kerja yaitu tingkat keberhasilan saat bekerja misalnya seberapa puas atas kerja yang sudah terlaksana. Tingkat usaha yaitu seberapa besar kemampuan fisik dan mental yang diperlukan agar mendapatkan performa yang di inginkan.
2. Melaksanakan pembobotan untuk mengkomparisasi dimensi yang beragam dengan menerapkan perbandingan berpasangan. Total komparisasi untuk 6 dimensi yaitu 15. Nilai bobot 6 dimensi yaitu kebutuhan mental sebanyak 3, kebutuhan fisik sebanyak 4, kebutuhan waktu 3, *work performance* sebesar 2, tingkat frustrasi sebesar 2, dan tingkat usaha sebesar 1.
3. Menentukan *rating*. Pekerja diminta untuk memberikan penilaian terhadap 6 indikator di atas. Hasil akhir didapatkan dengan cara kali *rating* dengan nilai bobot pada setiap indikator yang ada lalu totalkan kemudian dibagi 15 total bobot.
4. Melakukan perhitungan dan menginterpretasikan skor akhir. Skor akhir beban mental kerja NASA-TLX dapat diperoleh menggunakan rumus berikut. $WWL = (KF+KM+KW+TF+PK+TU)/15$. Nilai beban mental kerja yang didapat memiliki ketentuan:
 - a. 0-9 bernilai rendah
 - b. 10-29 bernilai sedang
 - c. 30-49 bernilai cukup tinggi
 - d. 50-79 bernilai tinggi
 - e. 80-100 bernilai tinggi sekali

Berikut merupakan tabel nilai dari masing-masing dimensi beserta bobotnya.

Tabel 3. 2 Dimensi dan Nilai Bobot

Dimensi	Nilai Bobot
Mental Demand (MD)	3
Physical Demand (PD)	4
Temporal Demand (TD)	3
Own Performance (OP)	2
Frustration Level (FR)	2
Effort (EF)	1
Jumlah	15

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I PKS Rambutan berlokasi di Desa Paya Bagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dan terletak tidak jauh dari PT. Perkebunan Nusantara Kebun Rambutan ± 3 - 4 Km. PT. Perkebunan Nusantara IV PKS Rambutan

3.4. Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pengukuran beban kerja mental karyawan PKS Rambutan di bagian pengolahan dimulai dari jembatan timbang, sortasi, loadingramp, railtrack, sterilizer/rebusan, *thresher* dan *hoistingcrane*, *screwpress*, klarifikasi, kamar mesin, boiler, *watertreatment*, *fat-fit*, *bunch press*, *empty bunch hopper* dan kernel.

3.5. Kerangka Konseptual

Berikut ini merupakan kerangka konseptual, yang mana 6 indikator NASA TLX merupakan variabel dependen (X) dan kinerja karyawan merupakan variabel independen (Y).

Gambar 3.2 1 Kerangka konseptual

3.6. Flowchart Penelitian

Gambar 3.2 2 Flowchart Penelitian

BAB IV PENGUMPULAN DATA

4.1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari para karyawan bagian pengolahan PKS Rambutan. Beberapa metode yang dilakukan untuk pengumpulan data primer yang pertama yaitu wawancara data di dapat dengan cara menanyakan langsung kepada para karyawan pengolahan PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I PKS Rambutan, dengan 6 indikator untuk mengukur workload yaitu mental demand, physical demand, temporal demand, performance, effort, dan frustration. Ke 6 indikator tersebut juga akan menjadi penentuan skor NASA-TLX. Yang kedua yaitu observasi langsung, data juga di dapat dengan cara mengamati langsung para karyawan yang sedang bekerja untuk melihat kondisi fisik dan mental pekerja saat bekerja, serta faktor-faktor yang mempengaruhi.

Langkah-langkah dalam pengukuran beban mental kerja dengan memanfaatkan teknik NASA TLX (National Aeronautics and Space Administration Task Load Index) yaitu:

- a. Menjelaskan indikator beban mental kerja yang dinilai. Ada 6 poin yang dinilai pada saat mengukur beban kerja yaitu kebutuhan fisik, seberapa besar kegiatan ini memerlukan aktivitas fisik seperti mendorong atau mengangkat, dll. Kemudian kebutuhan mental yaitu seberapa banyak kegiatan ini memerlukan kekuatan mental dan perseptual misalnya, mengingat, menghafal, dll. Selanjutnya kebutuhan waktu yaitu seberapa lama waktu yang dibutuhkan pada aktivitas ini. Tingkat frustrasi yaitu seberapa besar akibat frustrasi yang timbulkan pekerjaan. Performansi kerja yaitu tingkat keberhasilan saat bekerja misalnya seberapa puas atas kerja yang sudah terlaksana. Tingkat usaha yaitu seberapa besar kemampuan fisik dan mental yang diperlukan agar mendapatkan performa yang di inginkan.
- b. Melaksanakan pembobotan untuk mengkomparisasi dimensi yang beragam dengan menerapkan perbandingan berpasangan. Total komparisasi untuk 6 dimensi yaitu 15. Nilai bobot 6 dimensi yaitu kebutuhan mental sebanyak 3, kebutuhan fisik sebanyak 4, kebutuhan waktu 3, *work performance* sebesar 2, tingkat frustrasi sebesar 2, dan tingkat usaha sebesar 1.
- c. Menentukan *rating*. Pekerja diminta untuk memberikan penilaian terhadap 6 indikator di atas. Hasil akhir didapatkan dengan cara kali *rating* dengan nilai bobot pada setiap indikator yang ada lalu totalkan kemudian dibagi 15 total bobot.
- d. Melakukan perhitungan dan menginterpretasikan skor akhir. Skor akhir beban mental kerja NASA-TLX dapat diperoleh menggunakan rumus berikut. $WWL = (KF+KM+KW+TF+PK+TU)/15$. Nilai beban mental kerja yang didapat memiliki ketentuan:
 - a. 0-9 bernilai rendah
 - b. 10-29 bernilai sedang
 - c. 30-49 bernilai cukup tinggi
 - d. 50-79 bernilai tinggi
 - e. 80-100 bernilai tinggi sekali

Dari hasil observasi langsung kelapangan di bawah ini merupakan data yang diperoleh dengan dengan acuan 6 indikator pengukur NASA TLX, berikut data disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 4. 1 Data wieghted workload NASA-TLX 16 Stasiun

STASIUN	Indikator NASA-TLX					
	MD	PD	TD	OP	EF	FR

Jembatan Timbang	40	30	45	50	40	30
Sortasi	80	65	65	90	80	75
Loading Ramp	50	70	60	60	65	45
Rail Track	60	75	65	65	70	30
Sterilizer	55	60	60	65	70	55
Hoisting Crane dan Thresher	75	75	80	55	75	55
Pressan	50	50	60	55	65	65
Klarifikasi	85	55	75	95	90	80
Pengolahan Inti Sawit	60	45	45	75	75	30
Boiler	80	80	75	80	85	55
Pengolahan Air	65	65	60	70	75	45
Kamar Mesin	80	80	70	90	80	65
Tangki Timbun Dan Kernal Storage	50	55	60	90	75	60
Bunch Press	55	55	50	80	75	40
Empty Bunch Hopper	50	45	40	70	65	30
Fat-Fit	55	40	45	75	75	45

4.2. Data Sekundser

Data sekunder didapatkan dari literatur atau penelitian sebelumnya, dari jurnal, artikel dan penelitian yang relevan dengan pengukuran beban mental kerja di industri pengolahan.

BAB V PENGOLAHAN DATA

5.1. Perhitungan *Weighted Workload* (WWL)

Dari data primer yang di dapat dari hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan, data NASA- TLX dikumpulkan maka dilakukan pengolahan data.

Weighted workload (WWL) diperoleh dari menjumlahkan keseluruhan hasil dari nilai produk NASA-TLX yang telah diperoleh. Berikut pada Jembatan timbang.

$$\begin{aligned} \text{WWL} &= \text{MD} + \text{PD} + \text{TD} + \text{OP} + \text{FR} + \text{E} \\ &= 40+30+45+50+40+30 \\ &= 235 \end{aligned}$$

Tabel 5. 1 Rekapitulasi *Weighted Workload* NASA-TLX

STASIUN	Indikator NASA-TLX						WWL
	MD	PD	TD	OP	EF	FR	
Jembatan Timbang	40	30	45	50	40	30	235
Sortasi	80	65	65	90	80	75	455
Loading Ramp	50	70	60	60	65	45	350
Rail Track	60	75	65	65	70	30	365
Sterilizer	55	60	60	65	70	55	365
Hoisting Crane dan Thresher	75	75	80	55	75	55	415
Pressan	50	50	60	55	65	65	345
Klarifikasi	85	55	75	95	90	80	480
Pengolahan Inti Sawit	60	45	45	75	75	30	330
Boiler	80	80	75	80	85	55	455
Pengolahan Air	65	65	60	70	75	45	380
Kamar Mesin	80	80	70	90	80	65	465
Tangki Timbun Dan Kernal Storage	50	55	60	90	75	60	390
Bunch Press	55	55	50	80	75	40	355
Empty Bunch Hopper	50	45	40	70	65	30	300
Fat-Fit	55	40	45	75	75	45	335

5.2. Perhitungan Skor NASA-TLX

Perhitungan skor NASA-TLX diperoleh hasil *weighted workload* (WWL) dari karyawan divisi laboratorium PT. Mahato Inti Sawit dibagi dengan 15 indikator pada perbandingan NASA-TLX dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Skor NASA-TLX} = \frac{\text{WWL}}{15}$$

Berikut salah satu contoh perhitungan nilai skor pada Jembatan timbang

$$\begin{aligned} \text{Skor NASA-TLX} &= \frac{235}{15} \\ &= 15,67 \end{aligned}$$

Dengan menggunakan rumus yang sama, maka di dapat nilai skor NASA-TLX di setiap stasiun bagian pengolahan PKS Rambutan seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. 2 Rekapitulasi Skor NASA-TLX

STASIUN	WWL	Nilai Bobot	Skor NASA-TLX
Jembatan Timbang	235	15	15,67
Sortasi	455	15	30,33
Loading Ramp	350	15	23,33
Railtrack	365	15	24,33
Sterilizer	365	15	24,33
Hoisting Crane dan Thresher	415	15	27,67
Pressan	345	15	23,00
Klarifikasi	480	15	32,00
Pengolahan Inti Sawit	330	15	22,00
Boiler	455	15	30,33
Pengolahan Air	380	15	25,33
Kamar Mesin	465	15	31,00
Tangki Timbun Dan Karna Storage	390	15	26,00
Bunch Press	355	15	23,67
Empty Bunch Hopper	300	15	20,00
Fat-Fit	335	15	22,33

Berikut disajikan interpretasi hasil skor NASA-TLX pada karyawan bagian pengolahan PKS Rambutan. Nilai beban mental kerja yang didapat memiliki ketentuan:

- a. 0-9 bernilai rendah
- b. 10-29 bernilai sedang
- d. 50-79 bernilai tinggi
- e. 80-100 bernilai tinggi sekali

c. 30-49 bernilai cukup tinggi

Tabel 5. 3 Klasifikasi Beban Kerja NASA-TLX

STASIUN	Skor NASA-TLX	Klasifikasi Beban Kerja
Jembatan Timbang	15,67	Sedang
Sortasi	30,33	Cukup Tinggi
Loading Ramp	23,33	Sedang
Railtrack	24,33	Sedang
Sterilizer	24,33	Sedang
Hoisting Crane dan Thresher	27,67	Sedang
Pressan	23,00	Sedang
Klarifikasi	32,00	Cukup tinggi
Pengolahan Inti Sawit	22,00	Sedang
Boiler	30,33	Cukup tinggi
Pengolahan Air	25,33	Sedang
Kamar Mesin	31,00	Cukup tinggi
Tangki Timbun Dan Kernal Storage	26,00	Sedang
Bunch Press	23,67	Sedang
Empty Bunch Hopper	20,00	Sedang
Fat-Fit	22,33	Sedang

Berdasarkan perhitungan beban kerja mental pada karyawan bagian pengolahan PTPN4 PKS Rambutan , dengan grafik skor NASA-TLX pada gambar 1 Sebagai berikut.

Gambar 5.2 1 Skor NASA-TLX

5.3. Perbandingan Skor Elemen NASA-TLX

Berdasarkan pengolahan data perhitungan beban kerja mental terhadap karyawan bagian pengolahan PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I PKS Rambutan terdapat beberapa elemen.

Berikut adalah elemen perbandingan *NASA-TLX* yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. 4 Perbandingan Elemen NASA-TLX

Dimensi	Jumlah Skor	Rata-Rata
Mental Demand (MD)	990	66
Physical Demand (PD)	945	63
Temporal Demand (TD)	955	63,67
Own Performance (OP)	1165	77,67
Frustration Level (FR)	1160	77,33
Effort (EF)	805	53,67

Berikut grafik perbandingan elemen *NASA-TLX* terkait beban kerja mental karyawan bagian pengolahan pada gambar dibawah ini

Berikut disajikan persentase dari skor elemen *NASA-TLX* karyawan bagian pengolahan pada gambar 2 Berdasarkan grafik tersebut perbandingan skor elemen *NASA-TLX* yang telah dilakukan pada karyawan bagian pengolahan PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I PKS Rambutan, maka persentase terbesar terdapat pada own performance dengan persentase 17,87%, Frustration Level dengan persentase 17,81%, mental demand dengan persentase 15,18%, dan yang terendah yaitu effort dengan persentase 12,35%.

Gambar 5.2 3 Perbandingan NASA-TLX

BAB VI

ANALISIS PEMECAHAN MASALAH

6.1. Analisis Hasil

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengolahan beban kerja mental karyawan di bagian pengolahan PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I PKS Rambutan menggunakan metode NASA-TLX, terdapat beberapa temuan yang dapat dianalisis untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi. Berikut adalah analisis pemecahan masalah yang dapat dilakukan:

1. Identifikasi Masalah Utama

- a. Dari tabel klasifikasi beban kerja, terlihat bahwa beberapa stasiun memiliki skor yang menunjukkan beban kerja mental yang cukup tinggi, seperti Klarifikasi (32,00), Boiler (30,33), dan Kamar Mesin (31,00). Hal ini menunjukkan bahwa karyawan di stasiun-stasiun ini mengalami tekanan yang lebih besar dibandingkan dengan stasiun lainnya.
- b. Dari tabel perbandingan elemen NASA-TLX, Own Performance (77,67) dan Frustration Level (77,33) memiliki skor yang tinggi, menunjukkan bahwa karyawan merasa kesulitan dalam mencapai kinerja yang diharapkan dan mengalami frustrasi yang signifikan.

2. Analisis Penyebab Masalah

- a. Beban kerja yang tinggi dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah karyawan maupun peralatan yang tersedia. Hal ini dapat menyebabkan karyawan merasa terbebani dan frustrasi.
- b. Proses kerja yang tidak terorganisir dengan baik atau tidak efisien dapat meningkatkan beban kerja mental. Misalnya, jika ada banyak langkah yang harus dilakukan dalam proses pengolahan tanpa adanya sistem yang jelas, karyawan akan merasa lebih tertekan.

4. Monitoring dan Evaluasi

- a. Melakukan pengukuran beban kerja mental secara berkala menggunakan metode NASA-TLX untuk memantau perubahan dan efektivitas dari solusi yang diterapkan.
- b. Mengumpulkan umpan balik dari karyawan mengenai perubahan yang dilakukan dan dampaknya terhadap beban kerja mental mereka. Ini dapat membantu dalam penyesuaian lebih lanjut terhadap strategi yang diterapkan.

BAB VII

SARAN DAN KESIMPULAN

7.1. Saran

Meningkatkan kemampuan komunikasi sebagai mahasiswa yang baru memasuki dunia kerja, penting untuk terus mengasah kemampuan komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif akan membantu dalam

menyampaikan ide, memperoleh informasi, serta membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan dan atasan di perusahaan. fokus pada pembelajaran dan pengembangan diri magang adalah kesempatan emas untuk mempelajari keterampilan dan pengetahuan baru yang tidak hanya berguna dalam pekerjaan tetapi juga untuk pengembangan karier jangka panjang. Oleh karena itu, pastikan untuk terus belajar dan terbuka terhadap umpan balik dari atasan dan rekan kerja.

manfaatkan pengalaman praktik untuk memperdalam teori selama magang di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I PKS Rambutan, banyak pengalaman praktis yang dapat membantu memperdalam pemahaman teori yang dipelajari di kampus. Oleh karena itu, pastikan untuk menghubungkan konsep-konsep yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik di lapangan. jaga etika kerja yang tinggi etika kerja yang profesional sangat penting untuk menunjukkan dedikasi, rasa tanggung jawab, dan integritas dalam setiap tugas yang diberikan. Menjaga kedisiplinan, menghargai waktu, serta memberikan hasil yang maksimal akan menunjukkan kualitas diri Anda sebagai calon tenaga kerja yang profesional. jalin hubungan kerja yang baik memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasan akan sangat berharga dalam dunia kerja. Selain memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan, hubungan baik juga dapat membuka peluang kerja di masa depan.

7.2. Kesimpulan

Magang di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I PKS Rambutan memberikan banyak peluang untuk mempelajari industri perkebunan kelapa sawit dan proses produksi di pabrik kelapa sawit (PKS). Pengalaman ini memperkaya pengetahuan teknis dan soft skills yang sangat berguna untuk pengembangan karier. Selain itu, magang ini juga memberikan pemahaman lebih dalam mengenai tantangan dan dinamika dunia kerja, serta pentingnya bekerja dengan profesionalisme dan integritas. Oleh karena itu, pengalaman magang ini sangat berharga untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja setelah lulus nanti. Dengan menjaga sikap proaktif, komunikatif, dan etos kerja yang baik, saya yakin bahwa magang ini dapat memberikan banyak manfaat untuk pengembangan diri di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Maulana, M. A., & Nurkertamanda, D. (2023). Analisis Beban Kerja Mental Menggunakan Metode Nasa-Tlx Padapekerja Departemen Workshop (Studi Kasus: Pmks Sei Basau Pt Surya Agrolika Reksa). *Industrial Engineering Online Journal*, 12(4).
- Puji, A. A., & Syafrizal, E. (2022). Analisis Pengukuran Beban Kerja Mental dengan Metode NASA TLX pada Karyawan Divisi Laboraturium PT. Mahato Inti Sawit. *Jurnal Surya Teknik*, 9(2), 498-502.
- Alifian, M., & Rumita, R. (2023). Analisis Beban Kerja Mental Menggunakan Metode National Aeronautics And Space Administration-Task Loadindex (NASA-TLX) Pada Part Making Area (Studi Kasus Cv Catur Bhakti Mandiri). *Industrial Engineering Online Journal*, 12(2).
- Putra, R. B., & Setiawan, E. (2023). Analisis Beban Kerja Mental Pekerja Mill 1 di PT. Alis Jaya Ciptatama Menggunakan Metode NASA-TLX.
- Setiawan, A., Chris, A. B., Davin, C., Johnson, F., & Tiovan, D. (2023, October). Pengukuran Beban Mental Pekerja di Pabrik Kelapa Sawit XYZ Menggunakan NASA-TLX. In *Talenta Conference Series: Energy and Engineering (EE)* (Vol. 6, No. 1, pp. 67-73).